

Samarqand viloyatning sanoati va soliq tizimi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti
Tarix yo'nalishi 2 kurs magistranti
Nuraliyev Xurshid Xusniddinovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatining sanoat va soliq tizimi tahlil qilinadi. Rossiya imperiyasi tomonidan olib borilgan iqtisodiy siyosat viloyatdagi sanoat rivojiga qanday ta'sir ko'rsatgani statistik ma'lumotlar va arxiv hujjatlar asosida o'rganilgan. Paxta yetishtirish sanoati, hunarmandchilik va zavod-fabrikalarning holati hamda mahalliy aholi uchun joriy etilgan soliq tizimining iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat asosan mustamlakachilik manfaatlariga xizmat qilgan va mahalliy iqtisodiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar:

Samarqand viloyati, sanoat, soliq tizimi, Rossiya imperiyasi, iqtisodiy siyosat, mustamlakachilik, paxta zavodlari, hunarmandchilik, statistika.

Abstract: This article analyzes the industrial and taxation system of the Samarkand region. The impact of Russia's colonial economic policies on the development of industries is examined based on statistical data and archival documents. The study explores the conditions of cotton production, handicrafts, factories, and the economic consequences of the taxation system imposed on the local population. The findings indicate that the industrial sector primarily served colonial interests and had a significant impact on the local economy.

Keywords:

Samarkand region, industry, taxation system, Russian Empire, economic policy, colonialism, cotton mills, handicrafts, statistics.

Аннотация:

В данной статье анализируется промышленность и налоговая система Самаркандской области. Исследуется влияние экономической политики Российской империи на развитие промышленности на основе статистических данных и архивных документов. Рассматриваются производство хлопка, ремесленничество, состояние заводов и фабрик, а также экономические последствия налогообложения для местного населения. Результаты исследования

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

показывают, что промышленность в основном обслуживала колониальные интересы и существенно повлияла на местную экономику.

Ключевые слова:

Самаркандская область, промышленность, налоговая система, Российская империя, экономическая политика, колониализм, хлопковые заводы, ремесленничество, статистика.

Samarqand viloyatida barcha sohalarda bo‘lgani kabi, Rossiya imperiyasi o‘z manfaatlari yo‘lida talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda sanoat turlarini vujudga keltirdi. Mazkur zavod va fabrikalar viloyatning tabiiy resurslarini o‘zlashtirish, aholidan arzon ishchi kuchi sifatida foydalanish, rus ma‘muriyati va burjuaziyasini

Mazkur davrdagi sanoat ahvoli va darajasi statistik hisobotlarda berib o‘tilgan b

o Jumladan, 1870 yilda Samarqand shahriga tashrif buyurgan rus general-mayori, harbiy sharqshunos va diplomat L.F.Kostenko shaharda quyidagi zavodlar borligini aytib o‘tgan: 12 ta cho‘yan erituvchi; 4 ta g‘isht quyuvchi, 34 ta sham va sovun ushbu ma‘lumotlarni keltirib, ularning barchasidagi jihozlar ibtidoiy shaklda bo‘lib, b

l

l

a N.Virskiy tomonidan tomonidan tuzilgan “Samarqand shahrining osiyo qismida joylashgan zavod, fabrika, ustaxona, do‘kon va boshqa sanoat hamda savdo binolari” d

d

o

l

h

к

у

h

l

h

Костенко Л.Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году. – СПб., 1871. – С. 25.

Туркестанский край опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. Материалы для географии и статистики России. Составил полковник генерального штаба Л.О. Костенко. Том III. Санкт Петербург, 1876. – С. 119.

Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып.IV. – СПб., 1876. – С. 119.

8

у

4

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

ta. Jami 246 ta fabrika. Ustaxonalar va boshqa binolar: duradgorlik ustaxonasi – 42 ta; tokarlik va duradgorlik ustaxonasi – 11 ta; tikuv stanogi – 7 ta; bo‘yoqchilik ustaxonasi – 42 ta; etikdo‘zlik ustaxonasi – 162 ta; egar yasash ustaxonasi – 25 ta; oltin va kumush ustaxonasi – 23 ta; arava ustaxonasi – 23 ta; jundan arqon to‘qish ustaxonasi – 17 ta; yog‘och bo‘yash ustaxonasi – 15 ta; yog‘ochli eshkak yasash ustaxonasi – 7 ta; chilimxona – 8 ta; asal mahsulotlari binosi – 6 ta; tikuvchilik binosi – 20 ta. Jami 408 ta. Mazkur raqamlar faqat Samarqand shahrining osiyo qismi (eski)dagi zavod, fabrikalar va ustaxonalar bo‘lib, shaharning ruslar yashaydigan yangi qismidagi kiritilmagan. Ushbu raqamlardan ko‘rishimiz mumkinki, aholi hali ham asrlar davomida saqlanib kelayotgan kasb-hunarlar bilan shug‘ullanishgan.

Shaharning rus qismida ham do‘konlar mavjud bo‘lgan. Xususan, 1870 yilda 22 ta ichimlik uyi, 2 ta mehmonxona, 18 ta hammom, 1 ta cherkov, 1 ta klub va 2 ta rus

1874 yilda butun okrug bo‘yicha zavod, fabrika va boshqa binolar soni: kunjut moyi zavodi – 23 ta; sartaroshxona – 20 ta; nonvoyxona – 33 ta; konditer zavodi – 7 ta; palov va chuchvara kuxmisteri (oshxonasi) – 108 ta; choyxona – 30 ta; hammom 7 ta; g‘ishtli pechka – 4 ta; bozorlardagi do‘konlar – 712 ta; savdogarlar uchun bozorlardagi joylar – 270 ta; turli chakana mollari do‘konlari (idish-tovoqlar, egarjabduqlar, kiyim-kechak, temir mahsulotlari, tuz, bo‘yoq, cho‘yan, pichoq, ketmon, kabi tashkil etilmagan va oddiy kustarchilik shaklida bo‘lib, savdosi ham ijobiy bo‘lmagan. YA’ni, ularning hech biri o‘z nomiga va shakliga xos jihozlanmagan va

Rus ma’muriyati tomonidan Zarafshon okrugi aholisi uchun begona va ma’naviy muhitga zid bo‘lgan spirtli ichimliklar ishlab chiqarish sohasi ham vujudga keltirildi. N.Virski tomonidan tuzilgan statistik jadvalda okrugda 1868–1873 yillarda, ya’ni 6 yil davomida mavjud bo‘lgan aroq va pivo zavodlari, ichimlik binolari hamda alkogolli ichimliklar sotiladigan do‘konlar berib o‘tilgan. Mazkur jadvaldan ko‘rish mumkinki,

4

Костенко Л.Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году. – СПб., 1871. – С. 28.

Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып.IV. – СПб., 1876. – С. 120.

Костенко Л.Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году. – СПб., 1871. – С. 28.

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

okrug bo'yicha zavod va korxonalar sonining o'sib borishi 1871–1872 yillarda Samarqand shahrida kuzatilgan. Pivo ishlab chiqarish zavodlari mazkur davr oralig'ida Kattaqo'rg'on va Panjikent shaharlarida mavjud bo'lmaganligi, faqat Samarqand shahrida 1873 yildan ochilganligini ko'rish mumkin. Yuqoridagi tarixiy davr mobaynida Panjikent shahrida birorta zavod va korxonalar faoliyati hali yo'lga q

o 1880 yilda Kattaqo'rg'on shahridagi zavodlar turlari va ishchilari soni: 6 ta cho'yan quyish zavodida 36 nafar ishchi; 26 ta ko'ncilik zavodida 104 nafar ishchi; 10 ta sovungarlik zavodida 20 nafar ishchi; 5 ta g'isht zavodida 25 nafar ishchi. Kattaqo'rg'on uyezdida esa: 4 ta cho'yan zavodi – 24 nafar ishchi; 4 ta ko'ncilik zavodi – 16 nafar ishchi; 9 ta sovungarlik zavodi – 18 nafar ishchi; 2 ta g'isht zavodi 10 nafar ishchi. Jami: 10 ta cho'yan zavodi – 60 nafar ishchi; 30 ta ko'ncilik zavodi a

g Arxiv ma'lumotlariga ko'ra 1882 yilda okrugda ipak yigirish fabrikalari soni 93 ta, ipak to'qish fabrikalari soni 150 ta, alacha tayyorlash fabrikalari soni 1225 ta bo'lib, okrug bo'yicha esa jami zavod va fabrikalar soni 5212 ta bo'lgan⁹. Mazkur zavod va fabrikalar hududlar kesimida: Samarqand bo'limida – 3799 ta, Kattaqo'rg'on bo'limida 1182 ta, Tog'li tumanlarda – 231 ta. 1882 yilda okrugdagi zavodlar turlari va miqdori g

				Cho'yan				G'isht	Yog'		
Kattaqo'rg'on											
Tog'li											

g in Mazkur jadvalga ko'ra zavodlar soni Samarqand bo'limida 251 ta, Kattaqo'rg'on bo'limida 311 ta, Tog'li tumanlarda 55 ta, jami 617 ta bo'lgan. Ko'rinib turganidek Samarqand bo'limida joylashgan.

⁹ Mazkur ma'lumotlar 22-sonli tuman, 269-uyli majild, 58-vaqif. Buz. 1876 yil. 1-son. 121-122-sonlar.

¹⁰ O'zMA, I-5-fond, 1-ro'yaxat, 3504a-yig'majild. 5-6-varaqlar.

O'zMA, I-5-fond, 1-ro'yaxat, 3504a-yig'majild. 8-9-varaqlar.

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

Statistik ma'lumotlarga ko'ra keyingi yillarda viloyatda faoliyat ko'rsatuvchi zavod, fabrika va ishlab chiqarish binolari soni ko'payib borgan. 1883 yilda viloyatdagi ko'rish mumkin. Xususan, 1883 yilda okrugdagi zavodlar soni 738 ta bo'lib, hududlar kesimida Samarqand bo'limida 253 ta (ular orasida 145 tasi yog'-moy zavodlari bo'lgan), Kattaqo'rg'on bo'limida 433 ta va Tog'li tumanlarda 52 tani tashkil etgan¹¹. Samarqand bo'limidagi 253 ta zavoddan 1 tasi pivo ishlab chiqaruvchi zavod bo'lib, shaharning rus qismida joylashgan. Okrugdagi fabrikalar soni 1883 yilda 1 ta bo'lgan yormasi, bug'doy yormasi va suli ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Xuddi shu

Zarafshon okrugi 1887 yildan Samarqand viloyati deb o'zgartirilgach, hududiy jihatdan ancha kengayishi natijasida sanoat turlari va tarmoqlari ham kengayib bordi. Mazkur davrda boshqa qo'shni viloyatlarda bo'lgani kabi Samarqandda viloyat va narmandchilik uchun qulayliklar yaratilib, viloyatning Jizzax va Kattaqo'rg'on shaharlari rivojlanishga erishib, ularda hunarmandchilik korxonalari va fabrikalar ochgan kishilar barcha soliq va harbiy majburiyatlardan ozod etilgan. Viloyatning Xo'jand shahri ham bunday imtiyozga erishgan edi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 1887 yilda viloyatning shahar va qishloq aholisi mayda sanoat turlari bilan shug'ullanishgan. Ular kustarchilik tipidagi va uydagi ishlab chiqarishdan iborat bo'lgan. Rus savdogarlari viloyatda asosan aroq va pivo zavodlari barpo etishgan. Mahalliy aholining qo'lida kapital hamda fabrika va zavod ishlari rivoji uchun texnik malaka mavjud bo'lmagan. Mavjud ishlab chiqarishning birdan bir tegirmonlaridan tashqari qo'l mehnati bo'lgan. Kustar ishlab chiqarishda asosan mahalliy mahsulotlardan tayyorlanuvchi to'qimachilik rivojlangan. Buyedan tashqari ipakchilik, gilamchilik, qog'oz ishlab chiqarish rivojlangan va hatto chet davlatlarda

Viloyat statistika boshqarmasi 1887 yilda viloyatdagi mavjud zavodlar,

h
u
n

¹¹ O'zMA, I-5-fond, 1-ro'yxat, 1333-yig'majild. 18-19-varaqlar.

Обзор Самаркандской области за 1887 год. Самарканд, 1900. Приложение № 2.

m
a
n
d

. Faqatgina mavjud 1 ta shisha zavodi Xo‘jand uyezdida, paxta tozalash zavodlari Samarqand, Kattaqo‘rg‘on va Xo‘jand uyezdlari hamda teri zavodlari Samarqand va Kattaqo‘rg‘on uyezdlari bilan shug‘ullanishgan. 1890 yilda viloyatda 27 turdagi hunarmandchilik, savdo va qishloq xo‘jaligi binolari soni 10293 tani tashkil

15

turli fabrika va zavodlar 84 ta bo‘lgan va 1896 yil bilan solishtirganda 25 taga ortgan¹⁶. Ushbu zavodlar 3 turga bo‘lingan: I. Qazib olinadigan mahsulotlarni qayta ishlovchi

O

‘

¹⁷ 1890 yilda Turkiston o‘lkasidan Rossiyaga jami 19796303 rubl miqdoridagi mahsulot chiqarilgan va uning 5368504 rubli yoki 26,6 % dan ko‘pi Samarqand

v

axta hosillariga ishlov berish uchun viloyatda paxta zavodlari faoliyat ko‘rsatgan.

Viloyatdagi zavodlarning katta qismi paxta tozalash zavodlari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

bo‘lgan. 1915 yilda esa Samarqandda 31 ta paxta tozalash zavodi bo‘lgan¹⁹. Samarqand

viloyat statistika boshqarmasi ma‘lumotga ko‘ra, 1897–1898 yillarda esa viloyatdagi

tasfi Kattaqo‘rg‘on uyezdida, 1 tasi Jizzax uyezdida va 7 tasi Xo‘jand uyezdida

20. 1908–1909 yillarda viloyatda 34 ta paxta tozalash zavodi bo‘lib, 1814129 pud paxta

21

g

a

Zavodlarda quyidagi harakatlantiruvchi kuchlar bilan ishlagan: suv, otlar, buqalar, bug‘ va kerosinli dvigatellar. Bu yerda shuni alohida ta‘kidlab o‘tish joizki, viloyatda

22 qurilgan, xalos. Ya‘ni, rus ma‘muriyati paxtani to‘liq ishlovchi va mahsulot

‘

g

‘

18

14

Ўзбор Самарқандской области за 1890 год. – Самарқанд, 1892. – С. 11.

Ўзбор Самарқандской области за 1890 год. – Самарқанд, 1892. – С. 9-10.

Ўзбор Самарқандской области за 1898 год. – Самарқанд, 1900. – С. 23.

Ўзбор Самарқандской области за 1898 год. – Самарқанд, 1900. Приложение № 5.

Ўзбор Самарқандской области за 1890 год. – Самарқанд, 1892. – С. 17.

Аминов А., Бобаходжаев А. Экономическое и политическое последствие присоединение Средней Азии к России.

20 Т.: Узбекистан, 1966. – С. 80.

Ўзбор Самарқандской области за 1898 год. – Самарқанд, 1900. – С. 7.

Обзор Самарқандской области за 1909 год. – Самарқанд, 1912. – С. 14.

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

A.E.Kuraxmedov o‘z tadqiqot ishida²², viloyatlar paxta zavodlari egalari, ishlab chiqarish quvvati va texnikalari to‘g‘risida joylashgan hududlari bo‘yicha “Turkiston to‘plami” asosida batafsil ma‘lumot berib o‘tgan. Mualif XX asr boshlarida viloyatda qurila boshlangan yangi paxta tozalash zavodlari ancha qulay va mustahkam edi. Mashinalar juda oddiy bo‘lsa-da, tolani sifatli chiqarardi. Bu zavodlardagi jinlar Amerikadan keltirilgan bo‘lib, “Oryol” sistemasida edi. Ular ko‘p yillar davomida ta‘mirsiz ishlardilar. Holbuki, shu xil rus mashinalarini 2-3 yildan²³ so‘ng almashtirishga to‘g‘ri kelgan.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek viloyatdagi paxta tozalash zavodlari soni: 1893 yil 14, 1898 yil 22, 1908 yil 35 va 1913 yil 31 ta paxta tozalash zavodi bo‘lgan²⁴. Bu raqamlar viloyatda paxta sanoati rivojlanib borganligini ko‘rsatishi bilan bir qatorda, b beruvchi hududlardan biriga aylanganligini ko‘rsatadi. 1915 yilda ham viloyatda 31 ta paxta tozalash zavodi bo‘lgan²⁵. Xullas, viloyatda sanoat korxonalarini bo‘yicha asosiy o‘rinda butun Turkiston o‘lkasida bo‘lgani kabi paxta tozalash zavodlari turgan. O‘lka bo‘yicha mazkur zavodlar ishlab chiqargan mahsulot butun sanoat korxonalarini yalpi

26

Paxta zavodlaridan tashqari viloyatda 1909 yilda kustarchilik tipidagi 1776 taga yaqin kichik yog‘-moy zavodlari faoliyat ko‘rsatgan. Mazkur zavodlarning ishlab

c

h Arxiv ma‘lumotlariga ko‘ra 1914 yilda viloyatdagi mashinaprokat va donni tozalash punktlari hududlar bo‘yicha: Xo‘jand (Spasskom, Nadejdinskom, Konno-
Gvardeyskom, Romanovskom rus qishloqlari – instruktor Deryabin, Sreten – inspektor Lokk), Jizzax (Sorboz qishlog‘i starosta SHELUXIN), Samarqand (Rostovsevo va Juma stansiyalari inspektor – Galushkin) va Kattaqo‘rg‘on (Fedorovsk posyolkasi instruktor g Rittix) uyezdlarida joylashgan. Ularning barchasi quyidagi mashina va asboblardan

28

n Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rish mumkinki, viloyatning barcha uyezdlarida

n

m

22 Kuraxmedov A.E. XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand viloyatida... – B. 35-38

23 Слущкий И.М. Хлопко-очистительные заводы // Туркестанский сборник. – Т., 1909. – 527. – С. 93.

h

24 Kuraxmedov... – B.38.

Аминов А., Бобаходжаев А. Экономическое и политическое последствие присоединения Средней Азии к России. Т.: Узбекистан, 1966. – С. 80., Курхамедов А.Э.... – B.38.

17

25 Ойманов С.И. Самаркандский сборник. Самарканд, 1912. – С. 14.

o

t

l

a

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

mashinaprokat va donni tozalash punktlari bo‘lib, ularning barchasi bir xil jihozlangan

XIX asrning 60–70-yillariga kelib viloyatda aroq va vino ishlab chiqaruvchi korxonalar vujudga kela boshlagan. Rus ma‘muriyati uzumdan spirt va vino ishlab chiqarish masalasiga e‘tibor bera boshlagach viloyatda vino ishlab chiqaruvchi zavodlar paydo bo‘la boshladi. Okrugdagi aroq zavodlari 1868 yilda 2 ta, 1869 yilda 2 ko‘rsatgan²⁹. Vino zavodlari 1882 yilda 2 ta, 1895 yilda esa 10 ta bo‘lgan. 1895 yilda mazkur 10 ta katta va kichik vino tayyorlovchi zavodlar qiymati 203000 rubl bo‘lgan 70000 bochkagacha oq va qizil vino tayyorlagan. Statistik hisobotlarga ko‘ra 1887 yilda

30

Viloyatda tog‘-kon sanoati ham yo‘lga qo‘yilgan edi. Turkiston general-gubernatorlari va Zarafshon okrugi boshlig‘iga 20-sonli sirkulyar yuborilgan. Sirkulyarda viloyatning tog‘-kon sanoatiga oid quyidagi statistik ma‘lumotlarni taqdim etish so‘ralgan: barcha qazib olinadigan foydali qazilmalar va qazib olish bilan shug‘ullanuvchilar; metall eritish bilan shug‘ullanuvchi zavodlar; qachon va kim tomonidan yillik qancha mahsulot qazib olinganligi va tayyorlanganligi miqdori. Bunga javoban, Zarafshon okrugi boshlig‘i 1885 yil 8 fevraldagi 606-sonli raportida tog‘-kon sanoati faqatgina okrugning Tog‘li tumanlaridagi tog‘li volostlarda bo‘lib, ulardan

k

v

a Novshadil Iskandar volostidagi Rovot qishlog‘i yaqinidagi Kanta tog‘laridan qazib olingan va Varziminop, Falg‘or volostlaridagi qishloq aholisi shug‘ullanishgan. Nasrulla Abdullayev novshadil qazib olish huquqi uchun Iskandar volostidagi 20 ta qishloq aholisiga har yili 160 rubldan to‘lagan. 1883 yilda Panjikentda 6 oy davomida 80-100 nafargacha ishchi ishlagan va 56 pud novshadil qazib olingan. Novshadilning har bir pudi 7 rubldan 8 rublgacha bo‘lgan narxlarda sotilgan³². 1884 yilda esa umumiy

6

qazib olingan toshko‘mirga to‘g‘ri qayta ishlov ishlari Xo‘jand uyezdidagi Ko‘kinsoy va Isfana volostidagi savdogar Ivanovga tegishli konda olib borilgan. 1883 yilda Tog‘li

h

h

Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып.IV. – СПб., 1876. – С. 121.

32 О‘zMA, I-1-fond, 15-ro‘yxat, 414-yig‘majild. 7-varaq.

33 О‘zMA, I-7-fond, 15-ro‘yxat, 378-yig‘majild. 6-orqa varaq.

35 О‘zMA, I-1-fond, 15-ro‘yxat, 414-yig‘majild. 7-varaq.

h

n

v

o

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

³⁴. 1886 yilda viloyatdagi Ko‘kinsoy konidan 234083 pud, savdogar Ivanov konidan esa 110000 pud toshko‘mir qazib olingan³⁵. Kvats Tog‘li tumanlarning Peti, Gabirut, ³⁶

1898-yilda viloyatning mineral boyliklarini o‘zlashtirish sezilarli darajada oldinga siljidi. Biroq, ushbu yilda ilgari topilgan minerallarning aksariyati hali ham juda cheklangan miqyosda qazib olindi va asosan harbiy-muhandislik idorasi binolarini isitish ehtiyojlari uchun ishlatildi. Faqat toshko‘mir konlari faol ravishda ishlatildi. Ular quyidagilardan iborat edi: Samarqand uezdida – 2 ta kon: Barshchevskiy koni, Vrublevskiy merosxo‘rlariga tegishli kon. Xo‘jand uezdida – 3 ta kon: Ivanov koni, Krauze koni, Petrova koni. Ko‘mir qazib olish hajmi: Samarqand uezdi konlari: 18 020 + 82 228 = 100 248 pud; Xo‘jand uezdi konlari: 60 220 + 12 500 + 190 000 = 262 720 pud; Umumiy hisobda: 362 968 pud. Bu miqdordan 60 220 pud ko‘mir Xo‘jand uezdidagi savdogar Ivanovning shisha ishlab chiqarish zavodi ehtiyojlari uchun sarflangan³⁷.

‘lgan. Mazkur tuz koni rus olimlari tomonidan ilmiy jihatdan tekshirilib chiqilgan. 1897 yilda bu yerdan 75000 pud tuz qazib olingan. Shunga o‘xshash tuzi koni Farg‘ona viloyatining Namangan uyezdida ham mavjud bo‘lib, Qamish-Qo‘rg‘on deb

1

2

3 Statistik hisobotlarga ko‘ra Samarqand viloyatida quyidagi foydali qazilmalarni qazib olish yo‘lga qo‘yilgan: kulolchilik tuprog‘i, ohak, gips, novshadil(nashatir), achchiqtosh, qurilish toshlari. 1897 yilda viloyatning Kattaqo‘rg‘on uyezdidan 10000 pud kulolchilik tuprog‘i, 500 pud ohak, 500 pud gips qazib olingan bo‘lsa, Panjikentda 1510 kub saj. qurilish toshlari qazib olingan. 1894 yilda Samarqand uyezdidagi ohak zavodida 2 nafar ishchi bo‘lib, 18400 pud ohak qazib olingan va 1 pud uchun 40 tiyindan to‘langan. Mazkur davrda Panjikentdagi alebastr uchun gips zavodida 15 nafar ishchi mehnat qilib, 96000 pud gips qazib olingan va 1 pudiga 15 tiyindan to‘langan.

t

u

³⁴ O‘zMA, I-7-fond, 15-ro‘yxat, 378-yig‘majild. 6-orqa varaq.

³⁵

Обзор Самаркандской области за 1887 год. – Самарканд, 1888. – С. 10.

³⁶ O‘zMA, II-7-fond, 15-rўyxat, 378-йигмажилд. 6-орқа варақ.

³⁷ O‘zMA, I-1-fond, 11-ro‘yxat, 1693-yig‘majild. 6-varaq.

³⁸

Обзор Самаркандской области за 1910 год. – Самарканд, 1912. – С. 28.

o

p

b

c

a

m

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 12. December 2024

Achchiqtosh 400 pud qazib olinib 1 pudiga 3 rubl, novshadil esa 50 pud qazib olinib 1 pudiga 4 rubldan to‘langan.

Rossiya imperiyasi tomonidan o‘rnatilgan soliq tizimi viloyatning iqtisodiy resurslaridan maksimal foyda olishga qaratilgan bo‘lib, ko‘plab soliq turlari va majburiyatlar mahalliy aholini qiyinchilikka solgan. Bu, o‘z navbatida, viloyatning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, aholining kambag‘allashishiga olib keldi.

Samarqand viloyatining sanoati va soliq tizimi mustamlakachilik davrida Rossiya imperiyasining iqtisodiy siyosati ta‘sirida tubdan o‘zgardi. Viloyatning sanoati, asosan, paxta yetishtirish va unga bog‘liq tarmoqlar bilan cheklangan bo‘lib, yirik sanoat korxonolari rivojlanmagan. Soliq tizimi esa mahalliy aholi uchun qiyinchiliklar yaratdi, soliq yuki ortib, dehqonlar va kichik fermerlar o‘z ishlab chiqarishidan mahrum bo‘lishdi. Mustamlakachilik siyosati viloyatning iqtisodiy ahvolini yomonlashtirdi va ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirdi.

Research Science and
Innovation House